

Revista Internacional ReNoSCol vol. 2 n° 5. 2024

Orientación familiar de estudiantes con situaciones familiares inadecuadas de la Escuela Militar Ciego de Ávila

Lic. Mairim Cancio Rodríguez

mairimcanciorodriguez@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0001-9429-8519>

Dr. C. Manuel de Jesús Soto Díaz

manolosd1953@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-1987-7625>

Dr. C. Lisbet Catalina Vazquez Quintana

lisbetcvq@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-5506-6977>

Revista Internacional ReNoSCol

ISSN: 2792-7504

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14517576>

7576

revistae.renoscol@gmail.com

Institución Educativa Normal Superior de
Sincedejo
Sincedejo, Colombia.

Cómo se debe citar

Cancio Rodríguez, M., Soto Díaz, M. J., Vazquez Quintana, L. C. (2024). Orientación familiar de estudiantes con situaciones familiares inadecuadas de la Escuela Militar Ciego de Ávila. *ReNoSCol*; 2(5): 68 – 82.

Recibido: agosto de 2024.

Aceptado: octubre de 2024.

Publicado: noviembre de 2024.

RESUMEN

La adolescencia puede ser un momento de grandes oportunidades, pero, exige el compromiso de la familia para superar los peligros y vulnerabilidades propias en esta etapa. En este sentido es reconocida el valor de la orientación familiar para la prevención de factores de riesgo en familias disfuncionales, sin embargo, en la práctica educativa se manifiesta una contradicción entre la aspiración de la sociedad de que la escuela oriente a la familia para que desempeñe adecuadamente su función educativa y juntas preparen a los adolescentes para la vida y la presencia de factores de riesgo que inciden negativamente en la formación integral de los estudiantes. Se determinó como problema científico de la investigación ¿Cómo contribuir a la orientación familiar de los estudiantes con situaciones familiares inadecuadas de la Escuela Militar Camilo Cienfuegos de Ciego de Ávila? Su objetivo es: Proponer un sistema de actividades encaminadas a contribuir a la educación familiar de los estudiantes con situaciones familiares inadecuadas de la Escuela Militar Camilo Cienfuegos de Ciego de Ávila. Se emplearon métodos teóricos: histórico-lógico, analítico-sintético, inductivo deductivo y la modelación; como empíricos, la revisión de documentos, observación, entrevista, encuesta. El resultado de la investigación consistió en un sistema de actividades educativas de orientación familiar de cuya implementación se espera promover los recursos personológicos para la prevención de aquellos factores que pueden poner en peligro el desarrollo adecuado de los adolescentes.

Palabras clave: Orientación familiar, familia, adolescente y actividades.

EuroPub

68

Title: Family guidance for students with inadequate family situations from the Military School of Ciego de Ávila.

ABSTRACT

Adolescence can be a time of great opportunities, but it requires the commitment of the family to overcome the dangers and vulnerabilities inherent in this stage. In this sense, the value of family guidance for the prevention of risk factors in dysfunctional families is recognized. However, in educational practice, a contradiction is manifested between the aspiration of society that the school guides the family so that it adequately performs its educational function and together prepares adolescents for life and the presence of risk factors that negatively affect the comprehensive education of students. The scientific problem of the research was determined to be: How to contribute to the family guidance of students with inadequate family situations from the Camilo Cienfuegos Military School of Ciego de Ávila? Its objective is: To propose a system of activities aimed at contributing to the family education of students with inadequate family situations from the Camilo Cienfuegos Military School of Ciego de Ávila. Theoretical methods were used: historical-logical, analytical-synthetic, inductive-deductive and modeling; as empirical methods, document review, observation, interview, survey. The result of the research consisted of a system of educational activities for family guidance whose implementation is expected to promote personal resources for the prevention of those factors that may endanger the adequate development of adolescents.

Keywords: Family guidance, family, adolescent and activities.

Título: Orientação familiar de alunos com situação familiar inadequada na Escola Militar Ciego de Ávila.

RESUMO

A adolescência pode ser um momento de grandes oportunidades, mas exige o comprometimento da família para superar os perigos e vulnerabilidades inerentes a esta fase. Nesse sentido, reconhece-se o valor da orientação familiar para a prevenção de fatores de risco em famílias disfuncionais, porém, na prática educativa manifesta-se uma contradição entre a aspiração da sociedade de que a escola oriente a família para desempenhar adequadamente sua função educativa e, juntos, preparem os adolescentes para vida e a presença de fatores de risco que afetam negativamente a formação integral dos alunos. O problema científico da pesquisa foi determinado: Como contribuir para a orientação familiar de alunos com situação familiar inadequada na Escola Militar Camilo Cienfuegos de Ciego de Ávila? Seu objetivo é: Propor um sistema de atividades que vise contribuir para a educação familiar de alunos com situação familiar inadequada na Escola Militar Camilo Cienfuegos de Ciego de Ávila. Foram utilizados métodos teóricos: histórico-lógico, analítico-sintético, indutivo-dedutivo e modelagem; como empírico, revisão de documentos, observação, entrevista, levantamento. O resultado da pesquisa consistiu em um sistema de atividades educativas voltadas para a família, cuja implementação espera promover recursos pessoais para a prevenção daqueles fatores que podem comprometer o desenvolvimento adequado dos adolescentes.

Palavras-chave: Orientação familiar, família, adolescente e atividades.

INTRODUCCIÓN

La familia juega un rol primordial en la prevención de factores de riesgo, siendo el primer agente protector y facilitador del desarrollo sano de los(as) adolescente, en cuyo interior se educa y su grado de funcionalidad permitirá que estos(as) se conviertan en personas autónomas, capaces de enfrentarse e integrarse a la vida.

La función educativa que desempeñan la escuela y la familia, el contacto sistemático que deben mantener entre sí el profesorado y familiares en la trayectoria escolar de los adolescentes, el conocimiento que poseen los docentes acerca del desarrollo que van alcanzando y la posibilidad de poder orientar con efectividad a la familia, justifican la necesaria relación entre ambas agencias y constituye una particularidad que ha caracterizado a la educación cubana.

Desde el punto de vista familiar, cuando la función educativa no es considerada la más importante porque la vida en el hogar se centra en otras funciones; cuando se tiende a ser permisivos, cuando falla o no existe la autoridad; cuando las estrategias disciplinarias que se aplican son inadecuadas, cuando es baja la implicación y supervisión de la familia a los hijos y cuando prevalece un ambiente de agresividad, se crean todas las condiciones para que todos estos factores atenten contra la formación adecuada de los adolescentes.

La política educacional cubana, prioriza la atención a la educación familiar que reciben los escolares y la preparación que poseen las familias para enfrentar esta tarea. Sin embargo, hay familias que por diversos motivos, no desempeñan un papel orientador en la educación de sus hijos, lo cual tiene sus causas en la preparación de las mismas e inciden en la aparición de alteraciones del comportamiento.

A lo largo de la historia del hombre, la familia ha sido y continúa siendo objeto de estudio e investigación, razón que hace evidente la preocupación cada vez más creciente, por no sólo investigar sino por crear programas de acción que capaciten u orienten sistemáticamente a la misma.

La familia funciona como la primera escuela y los padres asumen el rol de los primeros maestros, es decir la mano que mece la cuna es portadora de las primeras enseñanzas y

mediatizadora de las relaciones de sus hijos en el entorno social. La relación familia – escuela, es esencial en el desarrollo y formación de los niños en el sentido de que, tal como lo expresa Peñate (2017), es esencial que del lado docente se cumpla a cabalidad la parte pedagógica, y que esto sea supervisado por un representante que permita fortalecer las habilidades del estudiante, y reconocer sus debilidades para motivar a que estas sean atendidas y mejoradas. El tema de la familia, orientación familiar, comportamiento y desempeño escolar ha sido de amplia discusión y revisión. (Peñate, 2017)

La orientación familiar comprende un grupo de actividades, que pueden afectar positiva o negativamente el resultado escolar, en dependencia de cómo se desarrolle, lo cual puede ser debido a causas económicas, sociales, demográficas, etc. Se ha comprobado que, la edad de los padres o representantes, así como su nivel educativo influyen directamente sobre la formación durante la infancia, del mismo modo que lo hacen los aspectos afectivos y comunicacionales.

La orientación equivale a la ayuda, no se trata de imponer, ni tomar decisiones espontáneas, sino planificadas que ayuden a enfrentar los problemas con responsabilidad en sus propias decisiones, es guiar conscientemente y desde sus potencialidades, las limitaciones, incluye objetivos individuales y sociales, ya que repercute en la preparación y desarrollo de los conocimientos, hábitos, habilidades y actitudes inherentes a la convivencia individual, grupal y social.

Las dificultades anteriores evidencian una contradicción, entre la aspiración de la sociedad de que la escuela oriente a la familia para que desempeñe adecuadamente su función educativa y juntas preparen a los adolescentes para la vida, que significa también prepararlos para enfrentar retos, resolver conflictos y aportar al mejoramiento social, y la presencia de factores de riesgo que inciden negativamente en la formación integral del estudiantado.

Novedad científica: Radica en la elaboración de acciones educativas como vía para potenciar la preparación de las familias e inclusión de estos alumnos con situaciones familiares inadecuadas, para brindar una adecuada atención educativa a los adolescentes.

La realización de esta investigación precisa su contribución práctica, se elabora el sistema de acciones de preparación de la familia para brindar una adecuada atención educativa a los

adolescentes del 11no grado de la Escuela Militar Camilo Cienfuegos de Ciego de Ávila.

Desde el punto de vista psicológico - pedagógico, fue necesario realizar esta investigación sobre bases sólidas, teniendo en cuenta las condiciones sociales actuales y los factores que influyen en orientación a las familias, de ahí que se plantee el siguiente **Problema Científico**: ¿Cómo contribuir a la orientación familiar de los estudiantes con situaciones familiares inadecuadas de la Escuela Militar Camilo Cienfuegos de Ciego de Ávila?

Objeto de investigación: Educación familiar.

Y para dar respuesta a este problema se plantea como objetivo de la investigación: Proponer un sistema de actividades encaminadas a contribuir a la educación familiar de los estudiantes con situaciones familiares inadecuadas de la Escuela Militar Camilo Cienfuegos de Ciego de Ávila.

DESARROLLO

La escuela, al igual que la familia, educa en todo momento, pero con la diferencia de que su acción se produce de manera planificada, consciente y sistemática además sus objetivos se trazan sobre bases científicas la que sitúa en una posición muy favorable y en ocasiones con grandes ventajas con respecto a la propia familia, para favorecer y contribuir al proceso de socialización del individuo. En este sentido se aborda en el presente capítulo una síntesis de los fundamentos teóricos de la educación familiar y el papel de la orientación a la familia de estudiantes con situaciones familiares inadecuadas.

1.1. Educación familiar

La educación familiar es el conjunto de prácticas sociales aplicadas por los padres, en el seno de los grupos familiares, y de cara a los niños, y por los agentes de intervención socio educativa de cara los padres (formación parental) y a los niños (intervención educativa) de ayuda i de suplencia de grupo familiar. Entre las alternativas estratégicas para crear y fortalecer la relación escuela-familia están: las escuelas, y talleres para padres, las consultas con la familia la jornada de puertas abiertas, encuentros individuales, visitas al hogar, reuniones de padres, encuentros individuales actividades artísticas, individuales, recreativas y deportivas. (Arias Beatón, 1977)

1.1.1 Antecedentes de la familia

La familia constituye el primer eslabón de la sociedad como todo fenómeno social, las ideas y puntos de vista de sus miembros tiene contenido clasista y reciben, en general, la influencia del régimen socioeconómico en que se desarrolla; es considerada como un grupo social, pequeño o primario en el que se configuran los sistemas de interacción entre las personas que lo integran (padres, hijos, otros familiares), donde realizan los niños sus primeras experiencias sociales. Resulta un elemento importante para el conocimiento de sus transformaciones como grupo social y la forma en la que se desarrollan sus pautas de crianza. (Calviño, 2000).

La familia y la escuela como complementarios convergen, entre otros, en un punto común, la función educativa, que entre otras cuestiones comprende, la satisfacción de necesidades culturales de sus miembros, la superación y el esparcimiento cultural, así como la educación de los hijos.

El eminente Valle en sus investigaciones relacionadas con el estudio de la familia refiere la necesidad de que se aproveche el medio social por esta, para que se comprenda en verdad, cuan útil resulta en el desarrollo integral y psicológico tanto para el niño como para los integrantes del núcleo familiar. (Valle Lima, 2012).

En consonancia con lo expresado anteriormente cuando en el medio familiar se adquieren determinadas habilidades, pueden ser capaces de auto regular su función educativa y por ende incidir positivamente en el desarrollo infantil. De ahí que ciertamente constituya un desafío para los miembros del grupo coordinador y en particular para la ejecutora hacer valer el principio del carácter activador en sus relaciones con la familia para influir en las acciones intrafamiliares y lograr la correlación de las acciones sobre el educador.

No obstante, se debe tener en cuenta que la familia cumplirá su función formativa en la medida en que las condiciones de vida creadas por la sociedad, las relaciones sociales instauradas y el desarrollo de la conciencia social contribuyan a la formación de un modo de vida transformador. Hay que entender el proceso educativo familiar como la actividad de un grupo socialmente condicionado y comprenderlo en sus referencias sociales.

Arés Muzio (2010) se refiere a algunas consideraciones acerca de la familia cubana actual, basándose en los profundos cambios socio-económicos ocurridos después del Triunfo de la Revolución que crearon las premisas necesarias para la constitución de un nuevo modo de vida familiar. Se hizo imprescindible la incorporación de la mujer al trabajo, como elemento indispensable para el progreso social, y comenzaron a cambiar las formas tradicionales de división del trabajo entre los sexos. La mujer se convirtió en un ente productivo de la sociedad, todo lo cual provocó el surgimiento de un nuevo tipo de familia basado en la plena correspondencia entre el modo de vida familiar, propuesto por el socialismo, y la propia práctica individual familiar.

1.1.2 Funciones de la familia en la educación familiar

Donde se determinan las diferentes funciones de la familia:

La biosocial: que garantiza la procreación, crianza y educación de los hijos, así como las relaciones afectivas sexuales de la pareja, las cuales son de vital importancia para el equilibrio emocional y familiar de todos sus miembros; lo que en definitiva proporciona sentimientos de identificación y pertenencia al grupo familiar.

La económica: comprende el conjunto de actividades de consumo y satisfacción de necesidades materiales individuales y colectivas, tanto en lo referente al trabajo remunerado que constituye la base de la subsistencia de la familia, como con el aporte de trabajo de sus miembros en el hogar a través de tareas domésticas.

La cultural: comprende todas las actividades y relaciones familiares a través de las cuales la familia participa en la reproducción cultural- espiritual de la sociedad y en la satisfacción de las necesidades culturales de sus miembros, la superación y esparcimiento cultural, así como en la educación de los hijos.

Todo lo expresado demuestra la necesaria, vinculación familia-institución proyectándose hacia la familia para conocer sus necesidades y posibilidades, las condiciones reales de vida del niño y orientar a los padres para lograr en el hogar la continuidad de la tarea educativa. La familia proyectándose en la institución para ofrecer información, apoyo, dentro de sus posibilidades como potencial educativo. Se trata de una vinculación que plasme en un plan de intervención común, con objetivos y estrategias similares; en una conjugación de intereses y acciones. Actualmente hay

pleno consenso del carácter insustituible de la familia y el papel que desempeña en la sociedad humana. Afecto, seguridad, apoyo y preceptos que se encuentran en la familia, son decisivos para la formación integral de la personalidad del individuo.

La autora considera que la familia debe asumir la responsabilidad por la educación inicial de su hijo y continuar después apoyando afectiva, moral y materialmente el proceso de educación que continúa a través de la institución. La ejemplaridad en su conducta personal, es de mucha influencia ya que los niños hacen más lo que ven hacer, que lo que le dicen que haga, es preciso que la familia asimile los conocimientos concretos, desarrollen habilidades para operar con esa información en la práctica, asuman actitudes positivas y estén motivados a la hora de realizar la labor de educar, convencidos de la importancia y trascendencia que adquiere ser ejemplo de actuación.

En el programa de Educación Socio Moral tiene sus objetivos específicos en que se encuentran las cualidades morales, estas tienen como características que se desarrollan durante todos los momentos de la vida del niño, incluyendo las actividades programadas, de ahí que no tengan frecuencias establecidas. En esta edad adquiere una connotación especial, por cuanto al concluir esta etapa deben quedar sentadas las bases que permitan al niño un ajuste adecuado a las exigencias de la educación primaria.

Las premisas socio- morales y afectiva de la personalidad se forman y desarrollan en el proceso de comunicación permanente del niño con las personas y el mundo que lo rodea. Resulta imprescindible analizar, desde el inicio del curso, cómo acometer esta importante tarea en la que la maestra desempeña un papel fundamental junto a todo el personal del centro y, de manera muy especial la familia, pues su colaboración es indispensable para lograr una influencia sistemática, que permita alcanzar los objetivos propuestos en este ciclo donde concluye la etapa preescolar.

En la literatura especializada se distinguen diferentes conceptos de familia. La familia es, sin lugar a cambios, la expresión de los rasgos más típicos de las relaciones matrimoniales y familiares que surgen, y se desarrollan, sobre la base del régimen económico-social y, por tanto plasman los ideales, valores y normas de la cultura que la engendra.

Para nadie es desconocido que la familia en el socialismo aún presenta diversos problemas, muchos de los cuales tienen su origen en costumbres y prejuicios acerca de la relación de parejas

y la educación de los hijos. Su persistencia se debe, en lo fundamental, a factores de índole subjetivo y objetivo. Cristóbal Martínez señala los tipos de familias que existen, se pueden describir en: La estática, la respondiente, y la neutral. (Martínez, 2010)

Familias Estáticas: Están formadas por personas que mantienen un tipo de equilibrio estático, toman cualquier hecho que les ocurran y lo modifican transformándolo en algo análogo a lo que les ha sucedido en el pasado.

Familias respondientes: Es más fácil apartarla de su posición habitual, puede tener dos variantes. “Comienzo suave” y “Comienzo difícil”.

Familia neutral: Es un caso muy especial a la cual se le imprime impulso, se mueve de una manera nueva pero el nuevo sistema es siempre el reflejo de lo que el terapeuta ha colocado dentro de él; la familia no posee capacidad especial propia para desarrollar su cambio.

De acuerdo con su extensión, la familia se puede clasificar en nuclear, extensa o ampliada;

Familia nuclear: Es aquella que incluye a los progenitores y a sus hijos solamente y es, con frecuencia, el objeto de tratamiento.

Familias extensas: Formadas por abuelos, padres e hijos y quizás tíos y primos.

Familia ampliada: Está dado por personas que no tienen un vínculo de parentesco, pero que son considerados “como si fueran de la familia”. O sea, la familia nuclear o extensa más estas personas, amigos, vecinos, etc., son la que van a formar la familia ampliada.

Según el nivel de las relaciones entre los miembros de la familia esta se clasifica como resbaladiza, ruda e ideal-sana;

Familia resbaladiza: Los miembros individuales no parecen estar separados entre sí por una “piel psicológica”. Sus acciones y sus maneras de referirse a sí mismo implican siempre un “nosotros”. Evitan llamarse recíprocamente por sus nombres de pila; los padres se refieren al hijo como “este chico” o “este niño” en lugar de usar su nombre.

Familia ruda: Poseen un carácter rígido y sus miembros desempeñan papeles rígidos también, no se defienden claramente como dotados de distinción, individualismo y diferenciación.

Familia refractaria: Es aquella que niega que exista problema alguno en el seno familiar, con lo cual neutraliza cualquier intento de exploración y de cambio.

Familia centrada en el pasado: Es aquella que siempre que se indica el análisis de una cuestión fundamental se van atrás, al pasado, como si estuviera hurgando en las raíces o causas de la cuestión, pero realmente de esta manera evita, rehúye la discusión del problema actual.

Familia centrada en el miembro ausente: Persigue el mismo propósito que la anterior pero ahora el análisis se diluye en un miembro que no está presente, lo cual impide objetivar el conflicto con éste, ya que no se pueden confrontar opiniones ni evaluar interacciones.

Un funcionamiento familiar saludable, es aquel que le posibilita a la familia cumplir exitosamente con los objetivos y funciones que le están histórica y socialmente asignados entre los que podemos citar los siguientes:

- Satisfacción de las necesidades afectivo-emocionales y materiales de los niños y niñas.
- La transmisión de valores éticos y culturales.
- La promoción y condición del proceso de socialización de sus miembros.
- El establecimiento y mantenimiento de un equilibrio que sirva de continente para las tensiones que se producen en el curso del ciclo vital.
- Establecimiento de patrones para las relaciones interpersonales (educar para la convivencia social).
- Crear condiciones propicias para el desarrollo de la identidad personal y la adquisición de conocimientos, hábitos y habilidades.

2.1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS METODOLÓGICOS QUE SUSTENTAN LA ORIENTACIÓN A LA FAMILIA CON SITUACIONES FAMILIARES INADECUADAS

La familia es considerada como un sistema abierto que recibe las influencias de la sociedad. Es uno de los agentes socializadores más importantes, se le considera por la mayoría de los autores como el grupo humano y la institución social más antigua de la civilización, educa en todo momento, de mejor o de peor forma, de manera consciente o inconsciente, sistemática o asistemático, con sus particularidades y modo de vida propios, está cumpliendo con mayores y menores resultados, su función educativa, para ello y por supuesto para la sociedad.

Por ello ha constituido una de las prioridades de la escuela cubana, la preparación de la familia para el cumplimiento de su gestión educativa, es una realidad que no puede existir una sociedad plena sin que las familias funcionen adecuadamente, sobre todo cuando es ésta la primera escuela de los infantes, y en donde reciben las primeras lecciones acerca de cómo comportarse socialmente, especialmente haciéndolo desprovisto de inhibiciones, pues es en ella donde crece rodeado de la protección y confianza de los padres u otros que conviven con él.

Martínez Mendoza (2004) plantea que la familia juega el papel fundamental en la formación y educación de los niños ya que tienen conjuntamente con la escuela el encargo social de educarlos desde que inicia la etapa preescolar. La familia ofreciendo a la institución apoyo y sus posibilidades como potencial educativa. Por lo que el autor coincide con lo antes planteado porque considera que debe existir una doble proyección de la vinculación familia- institución educativa, la institución proyectándose hacia la familia para conocer sus posibilidades, necesidades, condiciones reales de vida y orientar a la familia. Para desarrollar con efectividad este trabajo educativo, un elemento esencial que necesita el maestro y la familia es conocer las características de los niños de esta edad y su tratamiento.

Los talleres vivenciales tienen como fin preparar a los directivos y docentes a partir de sensibilizarlos con el proceso de orientación familiar y que incida en la actividad de estudio desde la convivencia familiar, para ello se toma como base la experiencia que poseen sobre este proceso, las potencialidades que tienen para trabajar con las familias y las necesidades declaradas en el diagnóstico inicial referidas al aprendizaje escolar, por tanto en ellos se debe reflexionar, evaluar y proyectar de manera crítica y constructiva el vínculo de la teoría y la práctica realizada hasta el momento y cómo será a partir de la ejecución de la estrategia.

Los talleres deben responder a aspectos tales como el dinamismo mediante la utilización de técnicas participativas; la exposición de vivencias y socialización de los conocimientos; la reflexión individual y colectiva en aras de mejorar el proceso de orientación familiar, y la motivación y estimulación de la creatividad de los participantes.

Por su parte el programa de superación que se propone responde a la capacitación de los docentes y directivos sobre las escuelas de educación familiar como parte del proceso de orientación familiar dirigido a mejorar la relación padres-escuela, de igual manera, las temáticas y contenidos responden al diagnóstico realizado y se imparte a continuación de los talleres vivenciales para complementar la preparación de los docentes y directivos sobre la orientación familiar, la evaluación del programa se corresponde con la planificación de una escuela de educación familiar acorde al diagnóstico realizado en el grupo-clase donde trabaje el docente, deben mostrar uso de materiales y métodos, capacidad creadora y dominio del contenido. Díaz Tenorio, Durán Gondar y Chávez Negrín (2003).

Propuesta de actividades para la orientación a las familias:

Lo anterior demuestra la necesidad de resolver la problemática existente en la Escuela Militar Camilo Cienfuegos de Ciego de Avila, llevando a cabo una propuesta de orientación familiar, para lograr una mayor inclusión de estudiantes con situaciones familiares inadecuadas.

1. Ofrecer sesiones de orientación familiar: Organizar talleres y sesiones informativas para las familias disfuncionales de estudiantes preuniversitarios, donde se aborden temas como la comunicación efectiva, la resolución de conflictos y la importancia del apoyo familiar en el éxito académico.
2. Brindar apoyo emocional: Proporcionar a las familias herramientas para manejar el estrés, la ansiedad y otras emociones negativas que puedan afectar el ambiente familiar y el rendimiento académico de los estudiantes.
3. Fomentar la participación activa de los padres en la educación de sus hijos: Promover la colaboración entre padres, maestros y estudiantes para crear un entorno de aprendizaje positivo y estimulante.

4. Establecer límites y normas claras: Ayudar a las familias a establecer límites y normas adecuadas en el hogar, promoviendo la responsabilidad y el respeto mutuo entre todos los miembros de la familia.
5. Facilitar el acceso a recursos de apoyo: Informar a las familias sobre los servicios de apoyo disponibles, como terapia familiar, asesoramiento psicológico y programas de intervención temprana, para abordar los problemas familiares de manera efectiva.
6. Promover la autoestima y la confianza en los estudiantes: Ayudar a los padres a fomentar la autoestima y la confianza en sus hijos, reconociendo sus logros y motivándolos a alcanzar sus metas académicas y personales.
7. Realizar un seguimiento continuo: Mantener una comunicación constante con las familias disfuncionales para evaluar el progreso de los estudiantes, identificar posibles dificultades y ajustar las estrategias de apoyo según sea necesario.
8. Evaluación de necesidades: Realizar una evaluación exhaustiva de las necesidades y desafíos específicos que enfrentan las familias disfuncionales en la escuela militar. Esto puede incluir identificar problemas de comunicación, conflictos familiares, dificultades emocionales, entre otros.
9. Sesiones de orientación familiar: Organizar sesiones de orientación familiar para proporcionar información, recursos y estrategias a las familias disfuncionales sobre cómo mejorar la comunicación, manejar el estrés, fortalecer las relaciones familiares y abordar los problemas de manera efectiva.
10. Talleres de habilidades parentales: Ofrecer talleres prácticos sobre habilidades parentales para ayudar a los padres a desarrollar estrategias efectivas de crianza, establecer límites claros, fomentar la autonomía de sus hijos y promover un ambiente familiar saludable.
11. Terapia familiar: Facilitar sesiones de terapia familiar para abordar conflictos interpersonales, mejorar la comunicación y fortalecer los lazos familiares. Estas

sesiones pueden ser guiadas por profesionales especializados en terapia familiar y en el contexto militar.

12. Grupos de apoyo para familias: Establecer grupos de apoyo para familias disfuncionales en la escuela militar, donde los miembros de la familia puedan compartir experiencias, recibir apoyo emocional mutuo y aprender estrategias para hacer frente a los desafíos que enfrentan.

13. Asesoramiento individualizado: Brindar asesoramiento individualizado a los miembros de la familia que puedan beneficiarse de un apoyo más personalizado para abordar sus preocupaciones, resolver conflictos y trabajar en el fortalecimiento de las relaciones familiares.

CONCLUSIONES

Al implementar estas acciones con familias disfuncionales en las escuelas militares Camilo Cienfuegos a través de los grupos psicopedagógicos, se puede contribuir significativamente a mejorar el bienestar emocional y la cohesión familiar, así como promover un ambiente de apoyo y comprensión mutua dentro de la comunidad escolar.

Al implementar estos recursos novedosos de orientación familiar, se puede contribuir significativamente a fortalecer las relaciones familiares, mejorar el bienestar emocional de los miembros de la familia y promover un ambiente de apoyo y comprensión mutua en el contexto único de las escuelas militares preuniversitarias.

Los grupos psicopedagógicos en las escuelas militares Camilo Cienfuegos pueden desempeñar un papel crucial en el apoyo a familias disfuncionales. Aquí hay algunas acciones específicas que podrían ser desarrolladas por estos grupos para trabajar con estas familias:

REFERENCIAS

Arés Muzio, P. (2010). *La familia. Una mirada desde la Psicología*. La Habana: Editorial Científico Técnica, 138.

Arias Beatón, G. (1977). *La educación familiar de nuestros hijos*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.

Calviño, M. (2000). *Orientación Psicológica: Esquema referencial de alternativa múltiple*. Editorial Científico-Técnica.

Díaz Tenorio, M., Durán Gondar, A., Chávez Negrín, E. (2003). *La familia cubana: realidades y proyección social*. La Habana. <https://biblioteca.clacso.edu.ar/Cuba/cips/20120824022958/diaz.pdf>

Martínez Mendoza, F. (2004). *El proyecto educativo del centro infantil*. Editorial Pueblo y Educación.

Martínez, L. E. (2010). *El sistema de actividades como resultado científico en la maestría en ciencias de la educación*. Universidad de Ciencias Pedagógicas “Juan Marinello Vidaurreta”, Matanzas. Cuba.

Peñate, I (2017) *La Orientación Familiar para el trabajo preventivo con adolescentes en situación de riesgo del 8vo grado de la Escuela Mixta “Antonio Maceo” del municipio Matanzas*. [Trabajo de Diploma]

Valle Lima, A. D. (2012). *La investigación pedagógica. Otra mirada*. La Habana: Pueblo y Educación.